

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228758>

Alibayeva U.A.

*O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari
Akademiyasi katta o'qituvchisi*

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА

Аннотация. В статье подробно анализируются понятие и ключевые особенности речевого этикета, который рассматривается как важный компонент общепринятых норм общения. Уделяется внимание значению этикета в целом, а также роли речевого этикета в формировании культурного и социального взаимодействия. Этикет представлен как совокупность правил поведения, направленных на поддержание гармоничных взаимоотношений в обществе, отражающих представления о вежливости, манерах и взаимоуважении. Речевой этикет, в свою очередь, подчеркивается как инструмент, способствующий эффективному и уважительному общению, который оказывает положительное влияние на развитие межличностных контактов и укрепление социальной гармонии.

Ключевые слова: Этикет, речевой этикет, культура общения, разговорная речь, приветствие, культура, искусство.

NUTQ ODOBI XUSUSIYATLARI.

Annotatsiya. Maqolada muloqotning umumiy qabul qilingan normalarining muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladigan nutq odobi tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari batafsil tahlil qilingan. Unda odobning umumiy ahamiyatiga, shuningdek, nutq odobining madaniy va ijtimoiy o'zaro ta'sirni shakllantirishdagi o'rniga e'tibor qaratilgan. Odob jamiyatda o'zaro munosabatlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan xulq-atvor qoidalari majmuasi sifatida taqdim etilgan bo'lib, muloyimlik, odob-axloq va o'zaro hurmat kabi tushunchalarni aks ettiradi. O'z navbatida, nutq odobi samarali va hurmatga asoslangan muloqotga xizmat qiladigan vosita sifatida ta'kidlanib, shaxslararo aloqalar rivojiga va ijtimoiy uyg'unlikni mustahkamlashga ijobiy ta'sir ko'rsatishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: odob, nutq odobi, muloqot madaniyati, suhbatlashish, salomlashish, madaniyat, san'at.

CHARACTERISTICS OF SPEECH ETIQUETTE.

Abstract. The article provides an in-depth analysis of the concept and key features of speech etiquette, which is considered an essential component of generally accepted communication norms. It emphasizes the overall significance of etiquette and the role of speech etiquette in shaping cultural and social interactions. Etiquette is presented as a set of behavioral rules aimed at maintaining harmonious relationships in society, reflecting notions of politeness, manners, and mutual respect. Speech etiquette, in turn, is highlighted as a tool that facilitates effective and respectful communication, contributing positively to the development of interpersonal connections and strengthening social harmony.

Keywords: etiquette, speech etiquette, communication culture, conversational speech, greeting, culture, art.

ВВЕДЕНИЕ

Речевой этикет – это стандарты языкового поведения, установленные людьми, позволяющий в любых ситуациях вежливо обращаться с различной просьбой, благодарностью или же приветствием. Данное понятие является неотъемлемой частью повседневной жизни и не знание его воспринимается как желание оскорбить собеседника или указывает на собственную невоспитанность. Знание речевого этикета играет важную роль для успешной деятельности человека в обществе.

Речевое поведение зависит от цели общения: это может быть: обращение, приветствие, знакомство, просьба, предложение, рекомендация, приказ, высказывание недовольства, извинение, комплимент, поздравление, благодарность, прощание, пожелание [1].

Речь людей чаще всего зависит от сферы его проживания и окружающего его общества. Культурный человек выделяется из общества своими манерами поведения, учтивостью, и коммуникабельностью. Такая личность умеет вести себя в обществе, легко идет на контакт и может поддержать зачастую любую беседу. Речь культурного человека отличается точностью мысли, грамматической правильностью, выразительностью, богатством и разно-сторонностью словарного запаса, и логической стройностью.

Такая речь называется общепринятой – в своей устной форме она отвечает существующим в настоящее время нормам произношения, а в письменной форме – правилам пунктуации и орфографии.

Человек, который не может соблюдать речевой этикет является мало образованным, человеком с узким кругозором и отсутствием коммуникативного навыка.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Этикет является совокупностью правил поведения, обеспечивающих поддержание имеющих место в предоставленном обществе представлений о подходящих манерах и манере учтивости и взаимоуважения.

Правила этикета распространяются на основные формы деятельности человека: на его собственные действия, а также на общение. Движения человека, его положения или позы, которые он принимает все это и относится к этикетным значениям [2]. В этикетных целях мы часто используем предметы, особенности одежды ведь выбор одежды под какую либо обстановку показывает, как мы относимся к другим членам общества. Одну из самых важных ролей в жизни каждого человека играет его речь.

Во время общения люди передают друг другу различную информацию, что-то рассказывают, о чем-то просят, иногда спорят, все это называется речевыми действиями. Однако, прежде чем перейти к обмену информацией, необходимо начать разговор, а это совершается по определенным правилам. Они почти не замечаются их, поскольку эти правила стали привычными для них.

Речевым этикетом регулируются нормы речевого поведения. Речевой этикет включает в себя все доброжелательные отношения, которые вы выражаете собеседнику, ведь это может создать благоприятный условия для общения.

Богатый словарный состав дает возможность выбрать благоприятное обращение для адресата и дружескую или непринужденную тональность разговора.

Важно отметить, что в речевом этикете передается в первую очередь информация о говорящем и его собеседники. О том,

что знакомы они или нет, об отношениях их друг к другу, служебном положении, об их личных отношениях, о том, в какой обстановке происходит общение, и т.д.

Выбор наиболее соответствующих выражений речевого этикета и составляет правила вербального вступления в контакт.

Любое общество во всякий момент своего существования неоднородно и разнообразно. Для каждого слоя и социальной общности есть свой набор этикетных правил. Применяя формулировки речевого этикета, мы совершаем абсолютно простые речевые операции в сознании и речевые действия на практике: общаемся, просим совет, благодарим и т.д. Но тогда возникает вопрос почему же существует так много вариантов сделать это. В русском языке существует множество выражений, используемых в приветствиях. Так же существует уйма форм прощания, благодарности и т.п.

А все из-за того, что всякое выражение мы выбираем в зависимости от ситуации.

С помощью слов можно рассказать фактически обо всем. Нет в мире того, что нельзя было бы описать словами.

Так же с помощью слов можно рассказать об особенностях речевого этикета которых состоят из правил так называемого языкового поведения, конкретных формул общения, необходимые для налаживания контакта.

К особенностям речевого этикета относятся такие научные сферы как: лингвистика психология, филология, этика и история. Особенностям речевого этикета и следование главным его правилам является основой для социализации человека и его функционирования в обществе.

Таким образом, знание основ речевого этикета необходимо каждому кто хочет быть достойным, интеллигентным человеком.

С момента появления на свет, ребенок приступает получать необходимые познания для развития умений и способностей. Разговорный опыт – это база осознанного общения, в отсутствии которой трудно существовать. В Настоящее Время ему уделяют огромное внимание не только в семье, но также в учебных заведениях [3]. Под культурой общения понимается форма речевого поведения, на которую следует опираться в момент беседы с другим человеком. Ее полное развитие зависит от множества слагаемых: сфера, в которой рос человек, уровень воспитанности его родителей, качество получаемого воспитания, личные желания.

Речевой этикет – это стандарты языкового поведения, установленные людьми, позволяющий в любых ситуациях вежливо обращаться с различной просьбой, благодарностью или же приветствием. Данное понятие является неотъемлемой частью повседневной жизни и не знание его воспринимается как желание оскорбить собеседника или указывает на собственную невоспитанность. Знание речевого этикета играет важную роль для успешной деятельности человека в обществе.

Речевое поведение зависит от цели общения: это может быть: обращение, приветствие, знакомство, просьба, предложение, рекомендация, приказ, высказывание недовольства, извинение, комплимент, поздравление, благодарность, прощание, пожелание.

Этикет является совокупностью правил поведения, обеспечивающих поддержание имеющих место в предоставленном обществе представлений о подходящих манерах и манере учтивости и взаимоуважения.

Такая речь является общепринятой- в своей устной форме она соответствует имеющимся на данный момент

общепризнанным меркам произношения, а в письменной форме – правилам пунктуации и правописания. Взаимосвязь культуры и речи здесь неоспорима. Человек, который не обладает представления о морально-этических нормах, никак не сумеет соблюдать речевой этикет, согласно следующим причинам:

- отсутствие грамотности и какого-либо образования;
- узкий круг интересов; недостаток коммуникативного навыка;
- обилие паразитов слов в речи;
- использование ненормативной лексики.

Желание освоить речевой этикет – это гарантия развития личности и показатель воспитания. Соблюдение общепризнанных норм и правил речи повышает культуру человека и общества в целом. Именно поэтому образовательный процесс уделяет этому вопросу максимум внимания.

Манера общения с людьми всегда является прямым показателем уровня воспитанности человека. Чтобы стать достойным членом общества, необходимо улучшать в себе коммуникативные навыки, без которых в современном мире будет практически невозможно стать членом общества.

Интеллигентный человек выделяется из общества своими манерами поведения, учтивостью, компетентностью и общительностью. Такая личность может вести себя в обществе, свободно идет на контакт также способен поддерживать фактически любой разговор. Разговор культурного человека выделяется смысловой точностью, грамматической правильностью, выразительностью, обилием и разнообразием словарного запаса, и логической стройностью.

Специфика речевого этикета в том, что он определяет, как повседневную

языковую практику, так и языковую норму. Действительно, компоненты речевого этикета содержатся в повседневной практике каждого носителя языка, который просто опознает эти формулы в потоке речи и ждет от собеседника их использования в конкретных моментах. Компоненты речевого этикета усваиваются до такой степени глубоко, что они воспринимаются «наивным» языковым сознанием равно как часть повседневного, естественного и закономерного поведения людей. Неосведомленность же требований речевого этикета и, как результат, их невыполнение принимается как желание обидеть либо как неумение вести себя.

С иной стороны, речевой этикет способен рассматриваться с точки зрения языковой нормы. Таким образом, понимание о верной, культурной речи содержит в себе и конкретные понятия о норме в области речевого этикета. К примеру, любому носителю языка знакомы формулы прощения за неловкость; однако нормой приветствуются одни (Простите меня, прошу прощения) – и отвергаются или никак не рекомендуются другие, к примеру, извиняюсь (при этом в некоторых случаях подобному разграничению даются «обоснования» наподобие: нельзя извинять себя, возможно только лишь требовать прощения у других и пр.). Само потребление или неиспользование единиц речевого этикета также может являться объектом нормализации, к примеру: формулы прощения уместны в случае, если говорящий наносит волнение своему собеседнику, но очень зачастую просить прощения не следует, таким образом как этим собеседник ставится в неудобное положение и пр. Помимо этого, несоблюдение общепризнанных норм и правил литературного стиля, особенно в случае если оно выглядит как небрежность,

само по себе может рассматриваться как несоблюдение речевого этикета.

Специфика речевого этикета так же заключаются в ряде языковых и общественных качеств:

1) **Неизбежность** выполнения этикетных форм. Это означает, то что в случае если человек хочет являться полноценной составляющей общества, в таком случае ему следует придерживаться общепризнанных норм поведения. В ином случае общество может его отвергнуть – общество не захочет с ним контактировать, поддерживать близкий контакт.

В содержание речевых общепризнанных норм входит:

- соответствие стиля литературным нормам;
- недопущение ругательных слов, грубости, некорректного и неуважительного поведения;
- выбор подходящего под ситуацию тона и стиля общения;
- употребление конкретной терминологии и профессионализмов без ошибок.
- Регламент речевого этикета перечисляет следующие правила общения:
 - в своей речи следует стараться избегать «пустых», не несущих в себе смысл слов, а кроме того однообразных речевых оборотов и формулировок; Общение должно осуществляться на доступном для собеседника уровне, использовать при этом необходимо ясные фразы и сочетания слов.
 - в ходе диалога давать высказаться оппоненту, не прерывать его также слушать вплоть до окончания;
 - самое важное – быть воспитанным и вежливым.

2) **Речевой этикет** – это общественная воспитанность. Всегда лестно общаться с воспитанным человеком, а в особенности хорошо отвечать обоюдным «добрым»

словом. Нередки случаи, когда люди друг другу малопривычны, однако оказались в одном коллективе. Тогда-в таком случае и поможет речевой этикет, так как абсолютно всем людям хочется комфортного общения без ругательных слов и резких выражений.

3) **Сглаживание инцидентов** также остроконфликтных обстановок. Своевременно сказанное «простите» либо «извините» сможет помочь избежать лишних конфликтов.

4) **Потребность соблюдения речевых формул.** Речевое действие цивилизованного человека никак не может ограничиться без последовательности этапов. Начало беседы всегда начинается с приветствия, затем идет главная часть – диалог. Завершается разговор прощанием и никак по-другому.

5) **Умение продемонстрировать уровень отношений** между собеседниками. Для людей близкого круга, как правило, используются более теплые фразы приветствия и общения в целом. Малознакомые же попросту придерживаются «официоза».

Стиль общения с людьми всегда считается прямым признаком уровня воспитанности человека. Для того чтобы быть достойным членом общества, следует формировать в себе коммуникативные навыки, в отсутствии которых в современном обществе будет весьма трудно.

Формирование культуры коммуникативных умений и способностей – многолетний и непростой процесс. В его основе лежит несколько целей и задач, добившись которых, можно в полной мере освоить мастерством тактичного и уважительного общения с людьми в светском обществе и дома. Они нацелены на выработку последующих качеств:

- общительность как индивидуальное качество личности;

- становление коммуникативных взаимоотношений в социуме;
- отсутствие обособленности от общества;
- общественная активность;
- повышение академической успеваемости;

Национальные различия речевых этикетов в различных государствах и национальные черты речевого этикета.

Одним из важных достояний народа является культура и речевой этикет, которые не существуют друг без друга. В любом государстве имеется свои этические общепризнанные нормы и правила общения. Они в некоторых случаях могут выглядеть странными и необычными для человека.

Речевой этикет – значимый компонент любой государственной культуры. В языке, речевом поведении, стабильных формулах общения отложился богатый народный навык, индивидуальность обычаев, образа жизни, обстоятельств обихода любого народа. А это бесконечно ценно.

Национальная особенность речевого этикета в любом государстве весьма ярка вследствие того, что на неподражаемые особенности языка здесь, как видим, накладываются характерные черты обрядов, привычек, всего принятого и непринятого в поведении, допустимого и запрещенного в социальном этикете. Иногда наиболее внезапным способом выражаются национально-культурные характерные черты речевого поведения говорящих.

В каждой культуре имеется собственные речевые формулы, берущие основание с истоков становления самой нации и государства. Они отображают сформировавшиеся народные привычки и нравы, а кроме того, отношение общества к мужчине и женщине.

Примеров государственной особенности речевого и неречевого поведения различных народов в коммуникативных моментах множество. Любой человек, кто оказался в тот или иной республике или стране, сразу замечает такие особенности.

Культура любой нации неповторима, и она находит собственное проявление во всех сферах жизни людей, речевой этикет также не является исключением.

В широком смысле слова речевой этикет характеризует практически любой успешный акт коммуникации. Поэтому речевой этикет связан с так называемыми постулатами речевого общения, которые делают возможным и успешным взаимодействие участников коммуникации.

К примеру, национальных черт речевого этикета, можно привести особенность русского речевого этикета, а именно наличием в нём 2-ух местоимений – “ты” и “вы”, которые могут оцениваться как формы 2-го единственного числа. Выбор этой либо другой формы зависит от социального положения собеседников, характера их взаимоотношений, официальной/ неофициальной ситуации. Обращаться на “ты” никак не принято с неизвестными людьми; в официальной ситуации; со старшими по возрасту, должности. В то же время на “вы” не нужно обращаться к друзьям, одноклассникам или коллегам по работе.

Речевой этикет – это принятая в данной культуре совокупность требований к форме, содержанию, порядку, характеру и ситуативной уместности высказываний. Известный исследователь речевого этикета Н.И. Формановская дает такое определение: «Под речевым этикетом понимаются регулирующие правила речевого поведения, система национально

специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности». К речевому этикету, в частности, относятся слова и выражения, употребляемые людьми для прощания, просьбы, извинения, принятые в различных ситуациях формы обращения, интонационные особенности, характеризующие вежливую речь и т.д. Изучение речевого этикета занимает особое положение на стыке лингвистики, теории и истории культуры, этнографии, страноведения, психологии и других гуманитарных дисциплин. В широком смысле слова речевой этикет характеризует практически любой успешный акт коммуникации.

Речевой этикет в узком смысле слова может быть охарактеризован как система языковых средств, в которых проявляются этикетные отношения. Элементы этой системы могут реализовываться на разных языковых уровнях:

- на уровне лексики и фразеологии: специальные слова и устойчивые выражения, а также специализированные формы обращения

- на грамматическом уровне: использование для вежливого обращения множественного числа; использование вопросительных предложений вместо повелительных

- на стилистическом уровне: требование грамотной, культурной речи; отказ от употребления слов, прямо называющих непристойные и шокирующие объекты и явления, использование вместо этих слов эвфемизмов.

- на интонационном уровне: использование вежливой интонации

На уровне орфоэпии: использование здравствуйте вместо «Здрасте».

- на организационно-коммуникативном уровне: запрет перебивать собеседника, вмешиваться в чужой разговор и т.д.

Специфика речевого этикета в том, что он характеризует как повседневную языковую практику, так и языковую норму. Действительно, элементы речевого этикета присутствуют в повседневной практике любого носителя языка (в том числе и слабо владеющего нормой), который легко опознает эти формулы в потоке речи и ожидает от собеседника их употребления в определенных ситуациях. Элементы речевого этикета усваиваются настолько глубоко, что они воспринимаются “наивным” языковым сознанием как часть повседневного, естественного и закономерного поведения людей. Незнание же требований речевого этикета и, как следствие, их невыполнение (например, обращение к взрослому незнакомому человеку на Ты) воспринимается как желание оскорбить или как невоспитанность.

С другой стороны, речевой этикет может рассматриваться с точки зрения языковой нормы. Так, представление о правильной, культурной, нормированной речи включает в себя и определенные представления о норме в области речевого этикета. Например, каждому носителю языка известны формулы извинения за неловкость; однако нормой приветствуются одни (Извините меня, прошу прощения) - и отвергаются или не рекомендуются другие, например, извиняюсь (причем, иногда подобному разграничению даются “обоснования” вроде: нельзя извинять себя, можно только просить извинения у других и пр.). Само употребление или неупотребление единиц речевого этикета также может быть предметом нормализации, например: формулы извинения уместны в случае,

если говорящий причиняет беспокойство своему собеседнику, однако слишком часто извиняться не следует, так как этим собеседник ставится в неловкое положение и пр. Кроме того, нарушение норм и правил литературного языка, особенно если оно выглядит как небрежность, само по себе может рассматриваться как нарушение речевого этикета.

Граница между повседневной речевой практикой и нормой в речевом этикете неизбежно является подвижной. Практическое применение речевого этикета всегда несколько отличается от нормативных моделей, и не только из-за недостаточного знания участниками его правил. Отклонение от нормы или чересчур дотошное следование ей может быть связано с желанием говорящего продемонстрировать свое отношение к собеседнику или подчеркнуть свое видение ситуации. В приведенном ниже примере вежливая форма используется, чтобы подчеркнуть недовольство начальника подчиненным:

Здрасьте, Любовь Григорьевна! - сказал он в отвратительно галантной манере. - Задерживаетесь? <...>

Больше всего ее напугало то, что к ней обращаются на “вы”, по имени-отчеству. Это делало все происходящее крайне двусмысленным, потому что если опаздывала Любочка - это было одно, а если инженер по рационализации Любовь Григорьевна Сухоручко - уже совсем другое.

Таким образом, речевой этикет не является жесткой системой правил; он в достаточной мере пластичен, и эта пластичность создает довольно обширное “пространство для маневра”.

Речевой этикет, так или иначе, привязывается к ситуации речевого общения и ее параметрам: личностям собеседников, теме, месту, времени, мотиву и цели общения. Прежде всего, он представляет собой комплекс языковых явлений, ориентированных на адресата, хотя личность говорящего (или пишущего) также учитывается. Это может быть наилучшим образом продемонстрировано на употреблении Ты- и Вы-форм в общении. Общий принцип состоит в том, что Вы-формы употребляются как знак уважения и большей формальности общения; Ты-формы, напротив, соответствуют неформальному общению между равными. Однако реализация этого принципа может представать в различных вариантах в зависимости от того, как участники речевого общения соотносятся по возрастной и/или служебной иерархии, находятся ли они в родственных или дружеских отношениях; от возраста и социального положения каждого из них и т.д.

Речевой этикет обнаруживает себя по-разному также в зависимости от темы, места, времени, мотива и цели общения. Так, например, правила речевого общения могут различаться в зависимости от того, являются темой общения печальные или радостные для участников общения события; существуют специфические этикетные правила, связанные с местом общения.

Исследователями описывается целый спектр коммуникативных функций речевого этикета:

- способствует установлению контакта между собеседниками;
- привлекает внимание слушателя (читателя), выделяет его среди других

потенциальных собеседников;

- позволяет засвидетельствовать уважение;

- помогает определить статус происходящего общения (дружеский, деловой, официальный и пр.);

- формирует благоприятную эмоциональную обстановку для общения и оказывает положительное воздействие на слушателя (читателя).

Таким образом, по определению исследователей речевой этикет - это принятая в данной культуре совокупность требований к форме, содержанию, порядку, характеру и ситуативной уместности высказываний. В нашей работе мы исследуем речевой этикет именно в русской языковой картине мира на материале художественных произведений.

“Язык - символическое руководство к пониманию культуры”; “лексика - очень чувствительный показатель культуры народа”

Лингвистические изыскания, осуществляемые на основе художественных текстов, позволяют через слово заглянуть во внутренний мир писателя, а через мир отдельного человека - в мир лингвокультурологического сообщества.

Языковая картина личности выявляет особенности мировоззрения, мировосприятия конкретного человека, его видение мира, что проявляется в выборе отрезков определенным образом членимого им мира, в выборе вещей, в понятиях, стоящих за используемыми им словами, в первую очередь - ключевыми. Из отдельных картин мира складывается языковая картина мира, нации. Наиболее значимым показателем жизни народа является речевой этикет. В нашем исследовании мы придерживались определения речевого этикета как регулирующих правил речевого поведения, систему национально

специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности. Таким образом, в ходе исследования нами достигнуто решение следующих задач:

- рассмотрено понятие языковой картины мира как отражение ментальности русского народа;

- создана классификацию единиц речевых формул речевого этикета, употребленных в тексте данных художественных произведений.

В широком смысле слова речевой этикет характеризует практически любой успешный акт коммуникации. Поэтому речевой этикет связан с так называемыми постулатами речевого общения, которые делают возможным и успешным взаимодействие участников коммуникации. Это постулаты, сформулированные П. Грайсом в 1975 году, которые выводятся из лежащего в основе всякого общения принципа кооперации. К постулатам речевого общения относятся:

- постулаты качества (сообщение не должно быть ложным или не имеющим под собой должных оснований);

- количества (сообщение не должно быть ни слишком кратким, ни слишком пространным);

- отношения (сообщение должно быть релевантным для адресата);

- способа

Нарушение одного или нескольких из этих постулатов в той или иной степени влечет за собой коммуникативную неудачу. Другие важные требования - например, постулаты вежливости (всякое сообщение должно быть вежливым, тактичным и т.д.) - не включаются Грайсом в число основополагающих, поскольку задачей сообщения считается эффективная передача

информации. Показательно, что даже при столь утилитарной постановке задачи приходится рассматривать требования речевого этикета как необходимые условия успешной коммуникации. Тем более эти требования значимы для сообщений, которые имеют другие функции: налаживания межличностных контактов, привлечения слушателей на свою сторону и т.д. В этих случаях постулаты вежливости неизбежно выступают на передний план.

Таким образом, речевой этикет в широком смысле сопрягается с общей проблематикой лингвистической прагматики и должен рассматриваться в русле прагмалингвистических исследований. Акт языковой коммуникации изучается прагматикой с точки зрения достижения участниками коммуникации тех или иных целей. Высказывание рассматривается не изолированно, а в контексте этих целей; например, вопрос «У Вас нет часов?» подразумевает просьбу сказать, который час. Поэтому ответ «Да, есть» (без сообщения, который час) игнорирует контекст и тем самым нарушает требования речевого этикета. Или: «Что здесь происходит?» - вопрос (особенно в определенном контексте) может означать агрессивное недовольство происходящим и как таковой нарушать этикет.

К сфере речевого этикета относятся, в частности, принятые в данной культуре способы выражения сочувствия, жалобы, вины, горя и т.д. Так, например, в одних культурах принято жаловаться на трудности и проблемы, в других - не принято. В одних культурах рассказ о своих успехах является допустимым, в других - вовсе нет. Сюда же могут относиться и конкретные предписания речевого этикета - что может служить предметом разговора, что нет, и в какой ситуации.

Речевой этикет в узком смысле слова может быть охарактеризован как система языковых средств, в которых проявляются этикетные отношения. Элементы этой системы могут реализовываться на разных языковых уровнях:

На уровне лексики и фразеологии: специальные слова и устойчивые выражения (спасибо, пожалуйста, прошу прощения, извините, до свидания и т.д.), а также специализированные формы обращения (господин, товарищи т.д.)

Как известно, общество производит определенные стандартизированные нормы социального поведения (в том числе и речевые), которые определяются представлениями о шаблонах поведения в конкретной ситуации. Чтобы функционировать как единственное целое, как сложная социальная система, общество должно установить такие рамки поведения индивидов, в которых это поведение становится однообразным, стабильным. Именно такими рамками и является этикет - система правил внешней культуры человека, его поведения, приличия. В обществе он функционирует в двух основных формах поведения: речевой и неречевой. Как правило, эти формы поведения тесно между собой связаны и взаимозависимы.

Если этикет, как установленный в обществе набор правил регулирует наше внешнее поведение в соответствии с социальными требованиями, то речевой этикет можно определить, как правила, которые регулируют наше речевое поведение.

Под речевым этикетом понимают микросистему национально-специфических стойких формул общения, принятых и приписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания общения в определенной тональности.

Такие стойкие формулы общения, или стереотипы общения являются типичными, повторяемыми конструкциями, которые употребляются в высокочастотных бытовых ситуациях. То есть набор типизирующих частотных ситуаций приводит к появлению набора речевых средств, которые обслуживают такие ситуации. Степень стандартизации единицы находится в прямой зависимости от частотности ее употребления.

Для реализации формул речевого этикета нужны определенные координаты. Речевая ситуация происходит при непосредственном участии вещателя - «я» и адресата - «ты».

Речевая ситуация определяется такими обстоятельствами, которые вынуждают человека говорить, при этом действовать в более или менее строгом соответствии с определяющими ситуацию признаками. Для более точного понимания речевой ситуации рассмотрим различные подходы ученых-лингвистов.

У русских никак не принято называть присутствующее при беседе третье лицо местоимением он – это невежливо. Русский речевой этикет учитывает название третьего лица, присутствующего при беседе, по имени (и отчеству). Вероятно, русские явно чувствуют, что Я и Ты, Мы и Вы – это как бы включающие местоимения, то есть такие, которые акцентируют собеседников из всех других, а Он, Она, Они – местоимения исключаящие, указывающие не на того, с кем в данное время контактируют, а на нечто третье. Между тем приличие многих государств никак не запрещает подобного речевого действия – «исключения» присутствующего.

В английском языке почти нет обращения «на ты», нет и самого этого местоимения. Оно начало выходить из

употребления в XVI столетии и целиком заменено вежливым «вы» в начале XVIII столетия. В англоязычных государствах человек обращается «на вас» даже к собственной собаке.

Непохожи правила речевого этикета и в отношении специальных обозначений адресата – мужчины и женщины. В русском языке используются обращения: гражданин – гражданка, молодой человек – девушка и другие. Однако русский язык все же не богат этикетными формами, отражающими отличия людей по полу.

Развитие культуры коммуникативных умений и навыков – многолетний и непростой процесс. В его основе находится ряд целей и задач, добившись которых, возможно в полной мере освоить мастерством вежливого и уважительного общения с людьми в светском обществе. Они нацелены на выработку последующих свойств:

- общительность как индивидуальное качество личности;
- становление коммуникативных взаимоотношений в социуме;
- отсутствие обособленности от общества;
- общественная активность;
- повышение академической успеваемости;

развитие у человека стремительной адаптации к различной деятельности;

Каждый человек наблюдает и чувствует незримую взаимосвязь между культурой речи и этикетом. Может показаться на первый взгляд, что эти определения совершенно схожи и одинаковы между собою, однако это не совсем так. Для начала следует установить, что представляет собою культура в широком представлении. Под культурой подразумевается наличие у человека конкретных коммуникативных качеств и

познаний, превосходная начитанность, а вследствие этого достаточный словарный запас, осведомленность в ряде множества вопросов, наличие воспитания, а кроме того, способность вести себя в обществе и наедине с самим собой.

Речевой этикет – это стандарты языкового поведения, установленные людьми, позволяющий в любых ситуациях вежливо обращаться с различной просьбой, благодарностью или же приветствием. Данное понятие является неотъемлемой частью повседневной жизни и не знание его воспринимается как желание оскорбить собеседника или указывает на собственную невоспитанность. Знание речевого этикета играет важную роль для успешной деятельности человека в обществе.

Этикет является совокупностью правил поведения, обеспечивающих поддержание имеющих место в предоставленном обществе представлений о подходящих манерах и манере учтивости и взаимоуважения.

Правила этикета распространяются на основные формы деятельности человека: на его собственные действия, а также на общение. Движения человека, его положения или позы, которые он принимает все это и относится к этикетным значениям. В этикетных целях мы часто используем предметы, особенности одежды ведь выбор одежды под какую либо обстановку показывает, как мы относимся к другим членам общества. Одну из самых важных ролей в жизни каждого человека играет его речь

Желание освоить речевой этикет – это гарантия развития личности и показатель воспитания. Соблюдение общепризнанных норм и правил речи повышает культуру человека и общества в целом. Именно поэтому образовательный процесс уделяет этому вопросу максимум внимания.

Манера общения с людьми всегда является прямым показателем уровня воспитанности человека. Чтобы стать достойным членом общества, необходимо улучшать в себе коммуникативные навыки, без которых в современном мире будет практически невозможно стать членом общества.

Владение культурой речи может помочь в становлении личности, завоевании авторитета, доверия и уважения. Соблюдая речевой этикет, человек чувствует себя уверенно и свободно в любой ситуации, а кроме того, избегает издевок и неловкости в незнакомой обстановке.

Речевой этикет имеет конкретные функции, которые весьма значимы для человека.

1) Установление контакта. Речевой этикет притягивает интерес собеседника, побуждает его к контакту и потенциальному знакомству.

2) Поддержание контакта. В данном случае этическое взаимодействие способствует сохранению контакта без углубления в какую-либо тему беседы. Оно необходимо для формирования впечатления о собеседнике и укрепления дружественной связи.

3) Демонстрация с нейтрального уважения и позитива. В определенной степени – это главная функция речевого этикета, которая осуществляется словами приветствия и прощания, извинения, сочувствия, пожелания и т.д.

4) Регуляция поведения. Выполнение общепризнанных норм речи делает поведение людей предсказуемым и понятным для находящихся вокруг, а кроме того, проясняет социальную роль каждого из собеседников и определяет порядок действий в той или иной ситуации.

5) Предотвращение конфликтов. Речевой этикет способствует нормальному

разговору между людьми. Своевременное извинение и вежливость могут помочь избежать острых углов в беседе, а в случае, если конфликт уже возник – выходить с него с минимальными потерями.

Основная роль речевого этикета считается – демонстрация положительного настроения и уважения к человеку. С ее помощью гарантируется создание взаимного комфорта участников разговора. Это достигается путем использования слов приветствия, признательности, извинения, выражения сочувствия, просьб, и др., а кроме того, соблюдение общепризнанных норм произношения, правил поведения и жестикуляции при беседе.

Установление контакта. Как правильно и грамотно установить контакт с собеседником.

1) Деликатно появляйтесь в поле зрения собеседника. Не нужно резко появляться с боку либо из-за спины. Человек должен видеть, как вы к нему идете.

2) Улыбайтесь и посмотрите в глаза. В эффективном общении зрительный контакт должен быть не меньше 50% разговора. В случае если сложно смотреть собеседнику в оба глаза, смотрите ему в правый глаз либо рассеянным взором в переносицу.

3) Поприветствуйте человека. Если Вы старше собеседника по возрасту и статусу – первым протяните руку. В других вариантах ориентируйтесь по ситуации. Некоторые значимые люди не предпочитают здороваться с неизвестными людьми. В отношениях продавец-потребитель также рукопожатия в большинстве случаев никак не приняты. Если обстановка исключает рукопожатие, улыбнувшись, слегка кивните.

4) Представьтесь. В современном общении отчество все больше отходит на задний план и в большинстве случаев будет достаточно одного имени. В редких случаях

– пожилые и более статусные собеседники, к которым общение обязывает обращаться по имени и отчеству.

Если вы знаете имя собеседника, перед своим представлением обратитесь к нему по имени в стиле: “Аркадий, позвольте представиться, меня зовут Сергей”. В случае если же вы не знаете имени собеседника, представившись первым, уточните его имя.

5) Главные правила вежливой коммуникации:

- Тщательно выслушивайте собеседника;
- Не перебивайте и не думайте только лишь о том, как самому сказать свои мысли;
- Говорите на элементарном и ясном языке;
- Уточняйте, что под одними и теми же словами и Вы, и товарищ осознаете одинаковые вещи;
- Не забудьте пару раз за встречу назвать собеседника по имени;
- Не говорите на острые и чувствительные темы;
- Хвалите собеседника и признавайте значимость его личности.

Поддержание контакта

Уже после установления контакта следует его поддерживать. Помимо содержательной доли беседы с партнером имеется часть, относящаяся к тому, как строится этот диалог. Если вы заинтересованы в собеседнике, если вы испытываете настоящий интерес к нему, то он почувствует это, и контакт будет поддерживаться.

Способы, способствующие поддержанию контакта:

- Одевайтесь аккуратно.
- Будьте энергичны и активны с первых фраз беседы.
- Будьте скромны.
- Приветствуйте партнера.

- Создайте для собеседника удобную обстановку.

- Смотрите за позами, эмоциями, мимикой и жестами партнера.

- В начале беседы скажите 10 слов, включающих немаловажную информацию, чтобы заинтересовать внимание собеседника.

- Поблагодарите собеседника за встречу: «Спасибо, что согласились встретиться».

- Как можно больше обращайтесь к собеседнику по имени, особенно в начале разговора.

- Выслушивайте собеседника терпеливо и увлеченно, старайтесь понять его внутреннюю мотивацию, посмотрите на определенную ситуацию глазами собеседника.

- Никогда не перебивайте собеседника.

- Постарайтесь вести разговор таким способом, чтобы больше получать положительные ответы на вопросы.

Приветствие и прощание.

Приветствия бывают двух типов: приветствия в форме речевого обращения и рукопожатия. Для каждой из этих элементов существуют собственные правила:

1. По правилам этикета, первым обязан здороваться тот, кто моложе, а согласно правилам делового этикета, где такие показатели как возраст и пол отходят в второй план, а в главную очередь важен статус человека, младший по статусу первым здоровается со старшим по статусу.

2. При одинаковом статусе первым здоровается более молодой, в случае если возраст возможно распознать.

3. При одинаковом статусе и возрасте последовательность приветствия значения не имеет, однако в разнополых парах мужчина должен первым поздороваться с девушкой.

4. Приветствуя клиента, партнера на своей территории, принято приветствовать первым, независимо от статуса, возраста и пола.

5. Один человек независимо от статуса, возраста и пола первым приветствует группу.

6. Входящий всегда приветствует присутствующих.

7. Обгоняя человека, первым здоровается тот, кто проходит быстрее.

8. В случае если попадают четыре равных согласно статусу человека (две девушки и двое мужчин), в таком случае сперва девушки приветствуют друг друга, затем девушки здороваются с мужчинами и в завершении здороваются мужчины. Обратите внимание, то, что данное принцип функционирует также вне делового общения.

9. Приветствуя человека, необходимо назвать его по имени или фамилии что зависит от стереотипов корпоративной культуры фирмы.

10. Во время приветствия немаловажно сохранять зрительный контакт и улыбаться.

11. В приветствие непременно необходимо ответить! Отказаться поприветствовать – означает нанести человеку публичное оскорбление.

Противоположностью приветствия считается прощание. Последние фразы в конце встречи так же значимы, поэтому необходимо грамотно попрощаться.

Основные правила:

1. Вне зависимости от статуса, возраста и пола уходящий первым прощается с остающимися.

2. Гость первым прощается с владельцем.

По правилам делового этикета расставаясь с человеком, необходимо не только сказать слова прощания, но также

выразить удовлетворенность встречей. В ситуации прощания уместны также извинения за отнятое у человека время, но присутствие возможности лучше не заострять на этом внимание партнера, а попросту поблагодарить за уделенное для беседы или встречи время.

Предотвращение конфликтов:

Все мы очень часто ссоримся с людьми, но ведь иногда это все можно избежать. Есть несколько правил которые помогут избежать не нужных конфликтов:

- 1) Следи за тем, что говоришь.
- 2) Определи, какую значимость в конфликтных ситуациях играешь ты сам.
- 3) Лучше ничего не говорить если ты не в настроение.
- 4) Не кричи, никогда не нужно ни на ком срывать свою злость.
- 5) Умей слушать.
- 6) Говори партнеру о том, что тебя не устраивает.
- 7) Никогда не унижай, не сравнивай своего партнера с кем-нибудь другим.
- 8) Не упрекай.
- 9) Вину признать не стыдно.
- 10) Вовремя сказанное «прошу прощения» или «извините» позволит избежать бессмысленных конфликтов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В свою очередь, культура разговора или же общения – это образ речи человека, его способность вести разговор, структурировано формулировать собственные идеи. Это представление весьма непростое в понимании, по этой причине до сих пор проводится большое количество споров по поводу точности данного определения. Не обладая качественного

образования, отличного воспитания и особого желания к совершенствованию коммуникативных качеств, человек никак не сможет соблюдать культуру речи в полной мере, так как он будет попросту плохо с ней знаком. Особенное воздействие на формирование языковой культуры человека проявляет общество. Речевые привычки отрабатываются непосредственно среди приятелей и близких. Речевой этикет требует с человека соблюдения конкретных общепризнанных норм, таким образом без него не существовало бы и самой культуры общения. Правила разделяются на 2 категории: строго запрещающие и носящие более необязательный характер. Речевое поведение также имеет собственный порядок. Речь – это основной механизм вербальной коммуникации. Словесное общение бывает внутренним, когда слова произносятся про себя, и внешне направленным – устным и письменным.

Произносимая речь строится в виде разговора или монолога. В разговоре люди меняются между собой информацией, чувствами или переживаниями. Монолог исходит от одного лица, однако направлен в аудиторию либо на себя.

Разговорная этика выражается менее официально, нежели письменная. Тут допускаются пропуски слов, замена фраз действием или жестом.

Желание освоить речевой этикет – это гарантия развития личности и показатель воспитания. Соблюдение общепризнанных норм и правил речи повышает культуру человека и общества в целом. Именно поэтому образовательный процесс уделяет этому вопросу максимум внимания.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что умение четко, грамотно и красноречиво

выражать свои мысли абсолютно незаменимо в современном мире. Так как научиться красиво и правильно говорить? Чтобы научиться красиво, вежливо и грамотно говорить, следует, брать пример с лучших образцов. Читать классику, общаться с образованными, воспитанными людьми, ходить в театр. А главное – прямо сегодня начать следить за своей речью. Ведь далёкие предки, создавшие наш прекрасный язык, правы: слово меняет мир вокруг.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Vereshagin E.M., Kostomarov V.G. Yazik i kultura: Lingvostranovedeniye v prepodavanii russkogo yazika kak inostrannogo. M., 1983. – S. 95.
2. Formanovskaya N.I. Russkiy rechevoy etiket: lingvisticheskiye I metodicheskiye aspekti. M., 1987. - S. 105.
3. Bayburin A.K., Toporkov A.L. U istokov etiketa: Etnograficheskiye ocherki. L., 1990. – S. 90.

